

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](https://doi.org/10.2707/9287)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), **94(2)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.04.2020. Протокол № 2'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗАПОВІТУ
ПАЦІЄНТІВ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ**

Гаврилов Е.В.

Харківський міський нотаріальний округ

До розділу: медичне право.

Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та її вплив на розвиток людства» (Україна, м. Харків, 30 квітня 2020)

Для посвідчення заповіту пацієнта медичного закладу України головному лікарю, його заступнику або черговому лікарю¹ необхідно встановити особу заповідача, переконатися у його дієздатності, впевнитися, що його воля не пригнічена дією медичних препаратів, та посвідчити заповіт у присутності не менше як двох свідків.

Важливий аспект при посвідченні будь-якого заповіту – це поєднання волі та волевиявлення заповідача. Відповідно до ч. 2 ст. 1257 Цивільного кодексу України² заповіт може бути визнаним недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі. Воля заповідача звичайно повинна бути спрямована на призначення спадкоємців, розпорядження щодо передачі майна та (або) розпорядження немайнового характеру. Волевиявлення як форма вираження волі втілюється у письмовій формі заповіту. Лікарям, що мають посвідчити заповіт, слід вивчити історію стаціонарного хворого та листи призначень медичних препаратів, інструкції цих препаратів, щоб чітко розуміти здатність заповідача керувати власними діями. Також особа, що за законом має право засвідчити заповіт, має переконатися, що заповідач не знаходиться під впливом алкоголю, токсичних або наркотичних речовин.

**ON THE PROCEDURE FOR MAKING A WILL
OF PATIENTS OF MEDICAL INSTITUTIONS**

Gavrylov E.V.

Kharkiv city notarial district

To section: medical law.

Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, April 30, 2020)

To certify the will of a patient of a medical institution of Ukraine, the chief physician, his deputy or the physician on duty¹ must establish the identity of the testator, verify his legal capacity, make sure that his will is not suppressed by drugs, and certify the will in the presence of at least two witnesses.

An important aspect in the certification of any will is the combination of the will and expression of the testator's will. In accordance with Part 2 of Art. 1257 of the Civil Code of Ukraine² testament may be declared invalid if it is established that the will of the testator was not free and did not correspond to his will. The will of the testator should usually be aimed at the appointment of heirs, orders for the transfer of property and (or) orders of a non-property nature. Expression of will as a form of expression of will is embodied in the written form of the will. Physicians who are required to certify a will should study the history of the inpatient and prescriptions, instructions for these drugs, to clearly understand the testator's ability to control their own actions. Also, the person who is legally entitled to certify the will must make sure that the testator is not under the influence of alcohol, toxic or narcotic substances.

Література

1. Гаврилов ЕВ. Про можливість складання заповіту особою, яка знаходиться на лікуванні у закладі охорони здоров'я. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2020;93(1):58-9.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4005460>

2. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 № 435-IV, чинний, зі змінами та доповненнями 19.06.2003-21.07.2020. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356.

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

Ключові слова: заповіт, Цивільний кодекс України, правочини у закладах охорони здоров'я.

Для цитування: [Гаврилов ЕВ. Про порядок складання заповіту пацієнтів лікувальних закладів. Вісник ХРІПГОЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4005655)), 2020;94(2):44-5.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4005655>]

References

Keywords: will, Civil Code of Ukraine, legal transaction in health care institutions.

Cite as: [Gavrylov EV. On the procedure for making a will of patients of medical institutions. Bull KhRIPHS ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4005655)), 2020;94(2):44-5.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4005655>]